

கருவாச்சி காவியத்தில் பெண் வார்ப்பும் வடிவமைப்பும்

திருமதி அ. ருபாதேவி

உதவிப்பேராசிரியர்

ஸ்ரீ காளீஸ்வரி கல்லூரி(தன்னாட்சி), சிவகாசி

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: ஜூன்

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

[https://doi.org/10.5281/
zenodo.8233298](https://doi.org/10.5281/zenodo.8233298)

சமூகத்தின் கண்கள் பெண்கள் என்பர். பெண் விடுதலையே மண்விடுதலைக்கு வலிமை சேர்ப்பது என்றார் பாவேந்தர். பெண் அறிவும் ஆற்றலும் மிக்கவள். அகிலத்தையே மாற்றும் வல்லமை பெற்றவள் என்பதை உணர்ந்த சான்றோர் பலரும் பெண்ணின் வாழ்க்கைத்தர உயர்வுக்கான குரல் கொடுத்தனர். இந்தியப்பண்பாடு பெண்களுக்கான உயர்வை தந்தபோதிலும் சமூக மரபுகள் பெண்களுக்கான உரிமைகளை வழங்க மறுத்தன. குடும்பம், திருமணம் என்பன பெண்களை அடிமைப்படுத்தும் காரணிகளாக மாறின. பெண்ணிடம் இருந்த குடும்ப அதிகார மையம் ஆணுக்கு மாற்றப்பெற்றது. பெண் என்பவள் இனமறுஉற்பத்திக்கும், போகத்திற்கும் உரிய கவர்ச்சிப் பொருளாகவே பார்க்கப்பட்டாள். இவை பெண் அடிமைத்தனம் வேரூன்றக் காரணமாயின. இதனை வெளிப்படுத்தும் வகையில் எழுத்தாளர்கள் சிறுகதை, நாவல், கவிதை முதலான படைப்புகளை தந்தனர். பெண் விடுதலையே சமுதாய விடுதலையின் அடித்தளம் என்பதை இப்படைப்புகள் காட்சிப்படுத்தின.

தமிழ் நவீன படைப்பாளர்களின் குறிப்பிடத்தக்கவராக கவிஞர் வைரமுத்து விளங்கி வருகிறார். இவர் கவிதை, கட்டுரை, நாவல், காவியம் என பல வகையில் படைப்புகளை தந்துள்ளார். வைரமுத்துவின் படைப்புகளில் பெண்ணுரிமைக்கான தேவையை உணர்த்தும் பதிவுகள் மிகுதியாக இடம்பெற்றுள்ளன. சமுதாயத்தில் பெண் சந்திக்கும் பிரச்சனைகள், அவள் முன்னெடுக்க வேண்டிய போராட்டங்கள் என பல்வேறு நிகழ்வுகளை வைரமுத்துவின் இலக்கிய பதிவுகளில் காணமுடிகின்றது. வைரமுத்து படைப்புகளில் சிறந்த நாவலாகவும் உரைநடைக் காவியமாகவும் அமைந்த நூல் கருவாச்சி காவியமாகும். இந்நாவலின் முதன்மைப் பாத்திரமான கருவாச்சி என்ற பெண்ணை முதன்மையாக வைத்து இக்கட்டுரை அமைகிறது.

கருவாச்சி காவியம்

கவிஞர் வைரமுத்து 2003ஆம் ஆண்டு எழுதி வெளியிட்ட நாவல் கருவாச்சி காவியமாகும். இந்நாவல் கருவாச்சி என்ற படிப்பறிவு இல்லா பாமரப் பெண்ணின் வாழ்க்கைப் போராட்டத்தைக் கருவாகக் கொண்டு படைக்கப்பட்டுள்ளது.

கருவாச்சி வாழும் மதுரை, தேனி வட்டார மக்களின் வாழ்வியலும் பண்பாடும் நாவலில் பரவலாகப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.

கருவாச்சி

சொக்கத் தேவன்பட்டி என்ற கிராமத்தில் பெரியமூக்கியின் மகளாகப் பிறந்தவர் கருவாச்சி. கல்வி இல்லாத கிராமத்துப் பெண்ணான கருவாச்சியைத் தாய் பெரியமூக்கி உறவுகள் விட்டுப் போகக் கூடாது என்பதற்காக அதே ஊரைச் சார்ந்த சடையத்தேவர் மகன் கட்டையனுக்குத் திருமணம் செய்து வைக்கிறாள்.

சடையத்தேவனும் கட்டையனும் மூன்று தலைமுறைகளாகப் பெரியமூக்கி குடும்பத்தோடு கொண்ட பகைக் குப் பழிவாங்குவதற்காகக் கருவாச்சியின் திருமணத்தைப் பயன்படுத்திக் கொள்கின்றனர். திருமணம் முடிந்த முதல்நாள் தொட்டே கணவன் கட்டையன் மனைவி கருவாச்சியைத்துன்புறுத்தத் துவங்கிவிடுகிறான். ஊர் பஞ்சயத்தைக் கூட்டி கருவாச்சி இல்லறத்திற்குத் தகுதியற்றவள் என்று கூறி மணவிலக்கு செய்கிறான். கருவாச்சியும் கணவனின் கொடுமைகளில் இருந்து விடுதலை பெற அவனைவிட்டு விலகுவதே சரியான தீர்வு என முடிவெடுக்கிறாள். மணவிலக்கு ஏற்றுக் கொள்கிறாள். இருப்பினும் அவன் கட்டிய தாலியை மட்டும் கழற்ற மறுத்து விடுகிறாள். கட்டையனிடம் நான் தனித்து நின்று வாழ்ந்து காட்டுகிறேன் என்று சபதம் செய்கிறாள். அதன் காரணமாக கட்டையன் தொடர்ந்து கொடுக்கும் தொல்லைகளை எதிர்த்துப் போராடி நாவலின் இறுதியில் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுகிறாள்.

கதைத்தலைவி

கருவாச்சி காவியம் நாவலின் கதைத் தலைவியான கருவாச்சி என்ற பெண்ணின் பிறப்பு, அவள் சந்திக்கும் வாழ்வியல் முரண்பாடுகள், சிக்கல்கள், அவற்றை எதிர்கொள்கிற அவளது தன்னம்பிக்கை,

சோதனைகளை வென்று சாதனைப் பெண்ணாகும் சரித்திரம் முதலான பெண்ணின் வளர்நிலைகள் நாவலில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.

பாமரப்பெண்

கவிஞர் வைரமுத்து இந்நாவலின் தொடக்கத்தில் கருவாச்சி என்ற பெண்ணை ஏதும் அறியாத பாமரப் பெண்ணாகப் படைத்துள்ளார்.

“எம்பிள்ள பச்ச மண்ணுங்க, நான் கைக்குள்ளயே வச்ச வளத்த கருத்தக் கிளி. சூதுவாது என்னன்னு கூடத்தெரியாத வெவரமில்லாத வெள்ளிந்திச்சிறுக்கி நாப்பது வருசப் பகை அழியட்டுமேன்னுதான் கருவாச்சியக் கட்டிக் குடுத்தேன்.” (கருவா.ப.18) என்னும் நாவல் பகுதி கருவாச்சியை ஏதும் அறியாத விபரமற்ற பெண்ணாகக் காட்டுகிறது. நாவலின் கதை வளர்ச்சிக்கு ஏற்பட்டறிவினால் புதுமைப் பெண்ணாகி சமுதாயத்தைக் காக்கும் புரட்சிப் பெண்ணாகக் கருவாச்சி மாறுகிறாள்.

துணிவும் தெளிவும்

மகாகவி பாரதி பெண்ணின் அடிமை வாழ்வு மாறவேண்டும் என்றார்.

“நிமிர்ந்த நன்னடை நேர்கொண்ட பார்வையும் நிலத்தில் யார்க்கும் அஞ்சாத நெறிகளும் திமிர்ந்த ஞானச் செருக்கும் இருப்பதால் செம்மை மாதர் திறம்புல தில்லையாம்

(பாரதியார்.181)

என்ற புதுமைப் பெண்ணுக்கான இலக்கணம் தந்தார். மேலைநாட்டில் தோன்றிய பெண்ணிய இயக்கம் சார்ந்தவர்கள் குடும்பம் என்பது பெண்ணை அடிமைப்படுத்த ஆண்களால் தோற்றுவிக்கப்பட்ட ஒன்று என்றும் பெண்களின் அடிமைத்தளையை உடைக்க ஏற்றட்ட இயக்கம் என்றும் கூறுகின்றனர்.

“பெண்ணியம் என்ற சொல் பெண் எந்த ஆணுக்கும் நிகரானவளே. எந்த நிலையிலும் எந்தக்காலத்திலும் அவள் அடக்கிவைக்கப்படக் கூடாது. தனிமைப்படுத்தி வைக்கப்படக்கூடாது.

சார்பு நிலைப்படுத்தக் கூடாது என்று பொருள்படுகிறது.” (பிரேமா, பெண்ணியம்.ப.12) என்பர் பெண்ணிய அறிஞர். இக்கருத்துகளுக்கு ஒரு வடிவமாக வைரமுத்து கருவாச்சியைப் படைத்துள்ளார்.

கருவாச்சியின் திருமண வாழ்க்கை அவளுக்கு சில படிப்பினைகளைத் தருகின்றது. அனுபவக் கல்வி அவளை மாற்றி அமைப்பதை நாவல் நிகழ்வுகளால் அறியமுடிகிறது. மணவிலக்குத் தொடர்பாகக் கூடி இருக்கும் ஊர்பஞ்சாயத்தின் இறுதி நிகழ்வு இதற்குச் சான்றாக அமைந்துள்ளது.

“தாலிச்சரடு வாங்கிற போது பல பெருசுக இந்தப் பாவம் நம்மளச் சேரவேணாம்ன்னு சொல்லாமக் கொள்ளாமப் போயிரும்ங்க.

தாலிச்சரடுன்னா வெறும் கயிறா? ஒரு ஆம்பளைக்கும் பொம்பளைக்கும் மத்தியில ஊடாடுற உயிரு. அவு மதிப்பு அப்படி.

சரி! சரி! யம்மா பிள்ள கருவாச்சி, கட்டையனுக்கும் ஒனக்கும் இல்லேன்னு ஆகிப்போச்சு. நம்ம சம்பிரதாயப்படி தாலிச்சரட்டக் குடுத்திரு தாயி.

காஞ்சு கெடந்த அரசங்குச்சிய வச்சத் தரையில கோலம் இழிச்சுக்கிட்டிருந்த கருவாச்சி இந்தச் சொல்லக் கேட்டாளோ இல்லையோ தீப்புடிச்ச மாதிரி குபீர்னு எந்திரிச்சு நின்னா.

பஞ்சாயத்துல ஒப்படச்ச பொருள் எதுவேணுமோ எடுத்துக்கிருங்க இல்ல எல்லாமே வேணுமா எடுத்துக்குடுத்துருங்க. என் உசரே போனாலும் தாலிச்சரடு மட்டும் தரமாட்டேன். தாலிச்சரடு வேணுங்கற ஆம்பள என் தலைய அறுத்தெறிஞ்சிட்டு அப்பறம் தாலியெடுத்திட்டுப் போகட்டும். இப்படி ஒரு குண்ட்த்தாக்கிப் போடுவா கருவாச்சின்னு யாரும் எதிர்பார்க்கல கருவாச்சியா இப்படிப் பேசுறான்னு நம்பவும் இல்ல.” (கருவா.ப.51) என்னும் நாவல் பகுதி பாமரப் பெண்ணாக இருந்த கருவாச்சியின் மனத்தெளிவையும், உள்ள வலிமையையும் காட்டுகிறது. கணவன் கட்டையனின் கொடுமைகளும் வாழ்க்கை துன்பமும் அவளை மாற்றி அமைப்பதை இந்நிகழ்வுகள் உணர்த்து

கின்றன. பெண் என்பவள் துணியும் வலிமையும் மிக்கவள் என்பதை நாவலின் இந்நிகழ்வு காட்டுகின்றது.

குழந்தைப்பேறு

கருவாச்சி சிலநாள் திருமண வாழ்க்கையின் விளைவாக கருவுறுகிறாள். கணவனைவிட்டு நிரந்தரமாக பிரிந்துவாழும் சூழலில் கருவைக் கலைப்பதுதான் சரி என்னும் தாயின் கருத்தை ஏற்க மறுக்கின்றாள் எனது வயிற்றில் வளருவது என் குழந்தை. அதனை நல்லபடியாக பெற்று எடுப்பது எனது கடமை என்பதில் அவள் தெளிவாக இருக்கிறாள். ஒரு பக்கம் குடும்ப வறுமை, இன்னொன்று பக்கம் வயிற்றில் சமை என்று போராடும் கருவாச்சி வறிகு வெட்டுவதற்காக காட்டிற்குத் தனியாகச் செல்லும்போது குழந்தைப்பேறுக்கான வலி எடுக்க வீடு வாசல் இல்லாத ஒரு அனாதர காட்டில் தனியொருத்தியாக குழந்தையைப் பெற்றெடுக்கிறாள். இப்பகுதியில் கருவாச்சி என்ற பெண்ணின் மனவலிமை, உடல் வலிமை, அறிவு ஆற்றல் ஆகியன நாவலாசிரியரால் உணர்த்தப்பட்டுள்ளன.

“மகனே! கருணைக்கெழுங்கு மாதிரி கருகருன்னு தரையில கெடக்குற என் மகனே! ஒனக்கு ஒரே ஒரு தாய்தான்டா’ அது ஒலக்கத்துல உண்டானது. எனக்க நீ ஒரே மகன்தான்டா இது நான் உண்டாக்கிட்டது. வலியில தெரியல. இப்பத்தெரியும். இடுப்புலயே சொருகி வச்சிருந்த பண்ணருவா எடுத்தா தொப்புழ்க் கொடிய அறுத்தா. ஒழுக்கிச்ச ரத்தம் முடிபோட்டா. சாம வைக்கோல வெலக்குனர் பண்ணருவா மூக்குலயே பள்ளந்தோண்டுனா. மாசு மருவையெல்லாம். அதுலயே போட்டுப் பொதைச்சா, கசகசங்கிற ஓடம்போட பசுபசுங்கற சீலையோட எந்திரிச்சா. தூக்கனா பிள்ளய. முந்தானையில தொட்டில் கட்டி முடிஞ்சுகிட்டா கழுத்துல. செதறக்கிடந்த சொரக்குடுக்க புசணிக்காயெல்லாம் ஒரு கால்லயே தள்ளி ஒதுங்க வச்சா. வெளிய வந்தா. நனைஞ்சு கெடந்த வெறகுகட்ட

நிமித்தித்தலையை முட்டுக்குடுத்துத் தாங்கிச் சொமந்தா. கருவேலங்காட்டு ஒத்தையடிப் பாதையிலநடையில கூடிட்டா. (கருவா.ப.134)

என்னும் பகுதி கருவாச்சி என்னும் பெண்ணின் இரண்டாம் வளர்நிலையைக் காட்டுகிறது. அவளது தெளிந்த சிந்தையும் துணிவான செயலும் பெண் சமுதாயத்திற்கான ஆற்றலைக் காட்டுகின்றன.

வாழ்ந்து காட்டும் மனஉறுதி

தனது கணவன் கட்டையனைவிட்டு விலகும் கருவாச்சி தனி ஒரு பெண்ணாக நான் வாழ்ந்து காட்டுவேன் என்று கூறியதற்கு ஏற்ப வாழ்ந்து காட்டுகின்றாள். அதனை நாவலின் கீழ்காணும் நிகழ்வுகள் தெளிவுபடுத்துகின்றன.

ஏர் உழவின் ஒரு பக்கம் மாடும் மறுபக்கம் கருவாச்சியும் இருந்து உழவு செய்து பயிரிட்டல். பஞ்சகாலத்தில் எலிவளையில் உள்ள சோளக்கதிர்களைச் சேகரித்து ஊர்மக்களுக்கு கஞ்சிவார்த்தல். தந்தையைப் போல் மகன் அழகுசிங்கம்தவறான ஒழுக்கமுடையவனாக மாறிவிட அப்போதும் மனம் தளராமல் மக்களுக்காக வாழ்த்துணிதல்.

நாவலில் இடம்பெற்றுள்ள இந்நிகழ்வுகள் கருவாச்சி என்ற பெண்ணின் மனமாற்றத்தையும் வாழ்க்கைப் போராட்டத்தையும் காட்டுகின்றன. ஒரு பெண் சமுதாயத்தில் எதிர் கொள்கின்ற பிரச்சனைகள் அவளைப் பட்டை தீட்டி வைரமாக ஒளிவிடச் செய்கின்றன.

ஞான உபதேசம்

வீடு குடும்பம் உறவுகள் என்னும் தளைகளை உடைத்துவிட்டு சமுதாயம் என்கிற தளத்தில் தனது முகவரியைப் பதிய வைக்கும் பெண்ணாக கருவாச்சி நாவலின் முடிவில் படைக்கப் பட்டுள்ளாள். கருவாச்சியின் கற்பு, ஒழுக்கம், உழைப்பு, பிறர்க்கு உதவும் பண்பு, அனைவருக்கும் உணவிடும் தாய்மை குணம் போன்றவற்றை அறிந்து அவளைக் காண சாமியார் ஒருவர்

வருகிறார்.

சாமியாருக்கும் கருவாச்சிக்கும் நடக்கும் உரையாடல்கள் அவளது அறிவை ஞானத்தை உணர்த்துகின்றன.

“ஞானமென்பது அறிவா? அனுபவமா? எல்லாம் தெரிஞ்சவுக நீங்க. இந்தக் கேணச்சிறுக்கியப் போயிக் கேக்குறிகளே! அடுத்தவுக சொல்லிட்டுப் போனது அறிவு. அனுபவிச்ச அறியிறது ஞானம். ரெண்டும் ஒண்ணோட ஒண்ணு ஒட்டித்தான் இருக்கும். காத்துங்கறது உசர் இல்ல ஆனா, காத்து இல்லாம் உசரே இல்ல. அப்படித்தான் சாமி அந்தக் கழுதையும்.

உங்காந்தமேனிக்கு மடார்ன்னு கவுந்து கையி ரெண்டையும் அவள் கால் மாடல் நீட்டி அவளக் கும்பிட்டு ஒடம்பு குலுங்கினாரு சாமியாரு. உள்ளக்குள்ள அழுதிருப்பாரோ என்னமோ? வாழ்வுக்கு வெளியே ஞானம் தேடியலைந்தேன். நட்சத்திரங்களில்

தேனெடுக்கப் பறந்தலைந்த வண்டைப் போல. இதோ என் கண்ணெதிரே ஞானத்தேன் சுமந்திருக்கும் நந்தவனமாய் நீ. குண்டலினி இளப்ப, புருவத்தியில் சுடர் கொளுத்திச் சுகித்தாடும் எனக்கு என் வாழ்வியலின் ஞானசாரம் வாய்க்கவில்லையே தாயே பெண்ணின் பெருந்தக்க யாவுள கற்பென்னும் திண்மை உண்டாகப் பெறின் என்ற வள்ளுவ வேதத்துக்கு வாழ்வுரு நீ மகளே! அர்த்தம் தெரியாமல் வேதம் படித்தவள் சந்தனம் சுமக்கும் கழுதையைப் போன்றவன் என்று உத்தரகீதையில் கண்ணன் சொன்னானே.... அந்த உயர்மொழிக்கு உதாரணம் நான் மகளே.

கருவாச்சி கால் சாமியார் விழுந்து கெடக்குறத ஊரேவேடிக்கைபாக்குது.” (கருவா.பக.323-324) என்னும் நாவல் பகுதி தவத்தில் சிறந்த காமியாரே வியக்கும் தவக் கொடியாக, புனிதப் பெண்ணாக, ஞானியாக கருவாச்சி அடைந்த உயர்வினை உணர்த்துகின்றது.

தொகுப்புரை

கருவாச்சி காவியம் என்னும் நாவலின் கதைத் தலைவியான கருவாச்சி நாவலின் கதைப்போக்கில் பாமரப் பெண் என்னும் நிலையில் இருந்து பல படிநிலை வளர்ச்சிகளைக் கொண்டு ஞானம் பெற்ற பெண்ணாக மாறுவதைக் காணமுடிகின்றது.

கல்வி கற்காத பெண்ணான கருவாச்சியின் வாழ்வியல் மாற்றத்திற்கு அவளது பட்டறிவு காரணமாக அமைவதை நாவல் நிகழ்வுகள் மூலம் உணரமுடிகின்றது.

பெண் என்பவள் தன்னம்பிக்கையும் அறிவுத் தெளிவும் பெறுகின்றபோது சமுதாயத்தையே மாற்றி அமைக்கின்ற வல்லமையைப் பெறுகின்றாள் என்பதை நாவல் கதைப்போக்கு உணர்த்துகிறது.

பெண் என்பவள் ஆணுக்கு இணையான அறிவும் ஆற்றலும் மிக்கவள் என்பதை கருவாச்சி பாத்திர வார்ப்பினாலும் வடிவமைப்பினாலும் கவிஞர் வைரமுத்து எடுத்துரைத்துள்ளார்.